

O‘ZBEKISTON SSRDA JAMOAT TRANSPORTI TIZIMINING SHAKLLANISH JARAYONI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Ismoiljon Ahmadjonovich Ko‘paysinov

O‘zbekiston tarixi yo‘nalishi tayanch doktoranti

Farg‘ona davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston SSRda jamoat transportini shakllanish jarayoni va rivojlanish bosqichlari tahlil qilingan. Jahon jamoat transportini vjudga kelishidan boshlab, SSSR va O‘zbekiston SSR ushbu tizimi rivojlanish bosqichlariga yillar kesimida to‘xtalib o‘tilgan. Sovet hukumati yillarida sohada amalga oshirilgan ishlar, mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga ta’siri bayon etilgan. Avtobus, taksi, trolleybus, tramvay kabi jamoat transporti turlari faoliyati - qo‘yilishi va shakllanish jarayoni yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Ot-arava, konka, transport, taksi, trolleybus, tramvay, avtobus, avtopromtorg, qishloq xo‘jaligi, metropoliten.

ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В УЗБЕКИСТАНСКОЙ ССР

Купайсинов Исмоилжон Ахмаджонович

Докторант по специальности «История Узбекистана»

Ферганский государственный университет

Аннотация. В статье анализируется процесс становления и этапы развития общественного транспорта в Узбекской ССР. С момента возникновения мирового общественного транспорта рассматриваются этапы развития этой системы в СССР и Узбекской ССР по годам. Описывается работа, проделанная в этой области за годы Советской власти, и её влияние на социально-экономическую жизнь страны. Освещается деятельность таких видов общественного транспорта, как автобусы, такси, троллейбусы, трамваи – процесс их становления и развития.

Ключевые слова: Конный транспорт, конный экипаж, транспорт, такси, троллейбус, трамвай, автобус, автопромторг, сельское хозяйство, метрополитен.

THE PROCESS OF FORMATION AND STAGES OF DEVELOPMENT OF THE PUBLIC TRANSPORT SYSTEM IN THE UZBEKISTAN SSR

Ismoiljon Akhmadjonovich Kupaysinov

Doctoral candidate in the History of Uzbekistan

Fergana State University

Annotation. *This article analyzes the development of public transportation in the Uzbek SSR and its stages of development. From the inception of global public transit, the article examines the stages of its development in the USSR and the Uzbek SSR year by year. It describes the work accomplished in this area during the Soviet era and its impact on the country's socioeconomic life. It also highlights the development and evolution of public transportation modes such as buses, taxis, trolleybuses, and trams.*

Keywords: *Horse-drawn carriage, horse-drawn carriage, transportation, taxi, trolleybus, tram, bus, automobile industry, agriculture, metro.*

KIRISH

Transport – ijtimoiy moddiy ishlab chiqarish tarmog‘i bo‘lib, yuklarni va yo‘lovchilarni bir joydan ikkinchi joyga eltishni, mamlakat viloyat va shaharlar, korxonalar, xalq xo‘jalik tarmoqlari o‘rtasida, shuningdek, mamlakat ichida o‘zaro ayirboshlash va aloqani ta‘minlaydi. Hozirgi kunda quyidagi transport turlari mavjud: yer usti transporti (temir yo‘l, avtomobil, quvur yo‘llari), suv transporti (dengiz va daryo), havo transporti (aviatsiya).

Shahar transporti - aholi va yuklarni shahar hududida hamda shahar atrofida tashiydigan, shuningdek, shahar obodonchiligi bilan bog‘liq ishlarni bajaradigan transport turlari kompleksi hisoblanadi. Shahar tizimidagi turar joy massivlari va sanoat hududlaridan uzoqroqda joylashgan yo‘ldosh shahar va ommaviy dam olish zonalarida

ham xizmat qiladi. Shahar transporti shahar xo‘jaligining muhim tarmog‘i hisoblanadi. Shahar hududlarining kengayishi, aholining chekka hududlarga ko‘chishi, turar joylarning ish joylaridan uzoqlashishi, shaharda yuk aylanmasini ortishi shahar transportiga bo‘lgan talabni kuchaytirgan. Shahar transporti vazifasiga ko‘ra yo‘lovchi, yuk tashuvchi va maxsus transportlarga bo‘linadi. Yo‘lovchi transporti: jamoat transporti - yo‘lovchilarni muayyan belgilangan marshrutda tashiydigan ko‘cha transporti (tramvay, trolleybus, avtobus) hamda ko‘chadan yurmaydigan transport (metropoliten, tezkor tramvay, monorelsli yo‘llar, konveyer transporti); yengil avtomobil transporti (taksi, ma’muriy hamda shaxsiy avtomobillar); ikki g‘ildirakli transport (mototsikl, motoroller, moped va velosipedlar); suv transporti (daryo “tramvayi”, motorli va eshkakli qayiqlar, sollar); havo transporti (vertolyot, samalyot)¹ kabi turlarni tashkil qiladi.

USULLAR

Mazkur tadqiqot tarixiy tahlil va manbalar asosida amalga oshirilgan. Xorij va Sovet davridagi ilmiy adabiyot va tadqiqotlar, mustaqillik yillarida chop etilgan nashrlar tahlil qilinib, jamoat transportini shakllanish jarayoni va rivojlanish bosqichlari bayon etilgan. Shuningdek, jamoat transporti tarixi Yevropa, SSSR va O‘zbekiston SSR mamlakatlari bo‘yicha qiyoslash usulidan ham foydalanilgan.

MUHOKAMA

Jahon tarixida jamoat transporti birinchi 1662-yilda Parijda bir nechta ot bilan harakatlanadigan aravalarni ishga tushirishdan boshlangan². Ular faqat aholining yuqori tabaqa vakillari va ularning oilalariga xizmat qilganligi sababli aholining ko‘p qismi bu xizmatdan foydalana olmagan. Dastlabki taksi xizmati 1605-yilda Londonda,

¹ Alautdinova N, Agzamova G. O‘zbekistonning transport tizimi, sohalari va vositalari. Bibliografik ko‘rsatkich. – T: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2021. – B.4.

² Moore H.C. Omnibuses and Cabs. Their origin and History. LONDON: CHAPMAN & HALL, LD.1902.-P.5.

keyinchalik esa 1637-yilda Parijda ot-aravalar orqali yo‘lovchilarni pullik tashishdan boshlangan³. 1826-yil jamoat transportida Omnibus⁴ paydo bo‘lgan. 1830-yillarda Omnibus yo‘nalishlari bo‘ylab ko‘chalarga temir izlar yotqizish boshlangan va birinchi temir yo‘lga asoslangan tranzit tizimlar yaratilgan⁵. 1873-yilda Hallidie jamoat transportida hayvonlarga bo‘lgan ehtiyojni yo‘qotadigan, yangi kabel orqali boshqariladigan tizimni ixtiro qilgan. Ushbu yangilik hayvonlarsiz transport harakati uchun zamin yaratgan. 1881-yil elektr va temir yo‘l transportida tramvay paydo bo‘lgan. 1892-yilda Chikagoda birinchi shahar ko‘chalari ustida joylashgan va hozirgi kungacha harakatlanadigan poyezdning ochilishi bilan tezkor tranzit tizimini ishlab chiqilgan. 1897-yilda Boston AQShning birinchi metro tizimiga ega bo‘lgan⁶. Mana shu tarzda jahon jamoat transporti takomillashuvi ro‘y berdi. Keyinchalik dunyoning boshqa mamlakatlariga ham bu tizim kirib bordi.

Xususan, SSSRda 1840-yilda 11 nafar odam sig‘adigan uzun arava ko‘rinishidagi ochiq vagonlar harakati yo‘lga qo‘yilgan. Uni bir juft yoki to‘rtta ot tortgan. Ushbu vagonlar shahar yo‘lovchilarini ma’lum yo‘nalishlar bo‘ylab tashigan. 1866-1891-yillarda ot aravalari yo‘lovchi tashishning asosiy turi bo‘lib, Moskvada ularning 26 mingga yaqini bo‘lgan. Taksilar nafaqat yo‘lovchilarni, balki yuklarni ham tashish bilan shug‘ullangan. 1863-yilda birinchi marta Sankt-Peterburgda Nevskiy prospekti bo‘ylab otli tramvay qatnovi tashkil etilgan. Birinchi elektr tramvay 1892-yilda Kiyevda ishga tushirilgan, bu Yevropada tramvay xizmatiga ega ikkinchi shahar bo‘lgan. Moskvada birinchi tramvay liniyasi 1903-yilda, Sankt-Peterburgda esa 1907-

³ Moore H.C. Omnibuses and Cabs. Their origin and History. LONDON: CHAPMAN & HALL, LD.1902.-P.183.

⁴ Omnibus (lot. omnibus-hamma uchun) — ko‘p o‘rinli ot-arava; jamoat transportining dastlabki turi; avtobusning o‘tmishdoshi. Nechta yo‘lovchi tashishiga qarab, unga 2, 4, hatto 6 ot qo‘shilgan. Omnibuslar o‘lchamiga qarab birdan uchtagacha ot tortadigan otli yo‘lovchi vagonlari edi. Eng katta modellar 42 tagacha yo‘lovchini sig‘dirgan. Qarang: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 8-жилд. – Тошкент: Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б.169.

⁵ Madeline Parks. History of Buses in Public Transportation. <https://gogocharters.com/blog/history-of-public-bustransportation/>

⁶ Madeline Parks. History of Buses in Public Transportation. <https://gogocharters.com/blog/history-of-public-bustransportation/>

yilda ishga tushirilgan. Sankt-Peterburg aholisiga avtobus qatnovi 1907-yilda boshlanib, 1910-yilga kelib 14 ta avtobus bo‘lgan. Moskvada birinchi muntazam yo‘nalish 1908-yil 13-avgustda ochilgan. 1913-yilda avtobuslar soni 8 taga yetgan⁷. Shunday qilib, mazkur davrda SSSR jamoat transporti kengayib, aholi xizmat faoliyatiga yordam bera boshladi.

1917-yil oktyabr inqilobidan so‘ng mamlakat iqtisodini sotsialistik asosda rivojlantirish boshlangan. Kommunistik partiya va Sovet hukumati Sovet hokimiyatining dastlabki kunlaridanoq xalq xo‘jaligining eng muhim tarmoqlaridan biri bo‘lgan avtomobil transportini rivojlantirishga e‘tibor qaratadi. Mahalliy transportning moddiy-texnika bazasini yaratish va uni boshqarishning tashkiliy tizimini takomillashtirish yuzasidan choralar ko‘rilgan. Mahalliy transportga rahbarlikni va transport vositalarini hisobga olishni markazlashtirish, transportdan foydalanishning asosiy prinsiplarini belgilash, transport vositalarini ratsional ekspluatasiya qilish maqsadida 1921-yil 7-iyulda Butunrossiya Markaziy Ijroiya Komitetining raisi M. I. Kalinin va SSSR Xalq Komissarlar Sovetining Raisi V. I. Lenin imzosi bilan dekret e‘lon qilingan. Ushbu dekretga muvofiq, yo‘llar xalq komissariati huzurida Mahalliy transport markaziy boshqarmasi tashkil qilingan. Bu tashkilotga Ittifoq miqyosida avtomobil transporti mutaxassislari tayyorlash vazifasi yuklatilgan. Sovet hukumati o‘z avtomobil sanoati bo‘lmaganligi sababli 1922-yilda Germaniya, Fransiya, Italiya, Angliya va AQShdan avtomobillar sotib olgan. Shu yili 592 ta avtomobil sotib olingan, bulardan 429 tasi yuk va 163 tasi yengil avtomobillar bo‘lgan. Chet el avtomobillari Turkistonga ham keltirilgan. Chet ellardan asosan Reno, Ford, Fiat, Mercedes, Opel, Studebeker, Zenger, Uayt va boshqa shu kabi markali avtomobillar keltirilgan⁸. Ammo

⁷ Матвеева В. Р. Развитие массового общественного транспорт авгородах Башкирской АССР в 1925-1991 гг. специальность 07.00.02-отечественная истори я автореферат диссертatsii на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Уфа. 2015. – С 19.

⁸ Убайдуллаев И. Х. Ва бошқ. Ўзбекистон транспорти.-Т., Ўзбекистон КП МКнинг нашриёти. 1969.-Б.18.

zarur ta’irlash bazasi, ehtiyot qismlar va takomillashtirilgan avtomobil yo‘llarining yo‘qligi sababli avtomobillarning texnikaviy holati yaroqli bo‘lmagan.

O‘zbekistonda jamoat transporti XX asrning boshlarida paydo bo‘lgan, unga qadar ot-ulov asosiy transport vositasi hisoblangan. 1901-yildan Toshkentda faqat konka⁹ bo‘lib, yo‘lining uzunligi 10 kmni tashkil qilgan. 1896-yilda Toshkent shahar hokimligi tadbirkor Eduard Empenga tegishli Belgiyaning “Toshkent tramvayi” anonim jamiyati bilan Toshkentda tramvay qurish va foydalanish to‘g‘risida shartnoma tuzgan. 1912-yilda vagonlar soni 30 ta, otlar soni 230 taga etgan. Depo Eski shaharda joylashgan. 1912-yildan boshlab elektr tramvay ishga tushirilgan. 1913-yil Toshkentda tramvay yo‘lining uzunligi 38 km bo‘lgan. Toshkentda birinchi avtobus 1909-yildan qatnay boshlagan. 1910-yilga kelib, chet elda ishlab chiqarilgan 8 ta kichik, 1921-yilga borib esa, Toshkent avtomobil ta’irlash ustaxonasi, xamda 40 ta yengil va 15 ta yuk avtomobil xarakatlar boshlagan¹⁰. 1926-yildan boshlab Toshkentda “Bents-Gaggenau” firmasining 40 kishiga mo‘ljallangan 7 ta avtobusi yo‘lovchi tashish boshlagan.

1923-yilda SSSRda tuzilgan “Avtopromtorg” savdo-sanoat jamiyati chet eldan avtomobil sotib olishni ko‘paytirishda muhim rol o‘ynagan. Bu jamiyat chet eldan avtomobil sotib olish, mamlakat ichkarisida avtomobillar, ehtiyot qismlar va materiallar sotish, shuningdek avtomobillarda yuk va yo‘lovchilar tashishni uyushtirish bilan shugullangan. 1924-yilda jami 223 ta avtomobil bo‘lib, bularda 145 ming tonna har xil yuk tashilgan. O‘zbekiston hukumati Ittifoq jamiyatining O‘zbekiston bo‘limini tashkil qilish to‘g‘risida “Avtopromtorg” boshqarmasi bilan 1926-yil 30-yanvarda ta’ris shartnoma tuzgan, 1926-yil 15-iyunda esa O‘zbekiston SSR Xalq Komissarlar Soveti “Uzavtopromtorg”ning ustavini tasdiqlagan. “Uzavtopromtorg” aksiyali jamiyati respublikada avtomobil transportini rivojlantirishda muhim rol o‘ynagan.

⁹ Ko‘nka, konka (ruscha kon-ot) — Toshkentda XX asr boshida paydo bo‘lgan shahar transporta turi; vagonni otlar tor iz bo‘ylab harakatlantirgani tufayli shu nomni olgan (loyiha muallifi E. Deni, 1882-yil). Qarang: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 6-жилд. – Тошкент: Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б.864.

¹⁰ Ўзбекистон Совет Энциклопедияси. –Тошкент: Ўзбекистон совет энциклопедияси Бош редакцияси, 1979. – Б.13.
www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.17391113

Jamiyatning Samarqandda 21 ta, Toshkentda-21 ta, Termizda -16 ta, Andijonda- 8 ta, Buxoroda 7 ta avtomobili bo‘lgan avtomobil garajlari va Toshkentda 1 ta avtomobil magazini bo‘lgan. Avtomobil transporti jamiyati asosan yo‘lovchilar tashish bilan shug‘ullangan. 1926-1927-yillarda umumiy uzunligi 541,5 kilometr keladigan 12 ta shaharlararo va shaharlarning ichkarisidagi yo‘nalishlarda yo‘lovchilar tashilgan. Toshkent-Piskent, Toshkent-Qo‘yliq, Andijon-O‘sh, Kogon-Buxoro, Termiz-Dushanba, Termiz-Sherobod va boshqa joylar avtobuslar doimo qatnab turgan asosiy marshrut bo‘lgan¹¹.

O‘zbekiston sanoati va qishloq xo‘jaligini tiklash va rivojlantirish vazifasi avtomobil transportini yanada rivojlantirishni taqozo etar edi, chunki respublikaning mavjud avtomobil parki xalq xo‘jaligining yuk va passajirlar tashish sohasidagi o‘sgan talablarini qondira olmagan. Masalan, 1927-yilda O‘zbekiston SSRda jami 465 ta avtomobil bo‘lib, bulardan 183 ta yengil, 152 ta yuk avtomashinasi, 10 ta maxsus mashina va 80 tasi avtobusni tashkil qilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

SSSR xalq xo‘jaligini rivojlantirishning birinchi besh yillik (1928-1932) rejasi qabul qilinib, SSSRda va xususan O‘zbekiton SSRda besh yillik rejani muvaffaqiyatli bajarish uchun avtomobil transportini rivojlantirgan. Chunki mavjud ot-arava va avtomobil transporti sanoat, qurilish, qilshoq xo‘jalik yuklari va savdo-sotiq yuklarini tashib bera olmagan. Besh yillikning beshinchi yili oxirida O‘zbekiston avtomobil parkida 1297 ta avtomashina, shu jumladan 204 ta yengil mashina, 990 ta yuk avtomashinasi va 103 ta boshqa xil avtomobillar bo‘lgan. Yuk tashiydigan avtomobil transportida 1,7 million tonna yuk tashilgan¹².

¹¹ Убайдуллаев И. Х. Ва бошқ. Ўзбекистон транспорти.-Т., Ўзбекистон КП МКнинг нашриёти. 1969.-Б 20.

¹² Убайдуллаев И. Х. Ва бошқ. Ўзбекистон транспорти.-Т., Ўзбекистон КП МКнинг нашриёти. 1969.-Б 20.

SSSR Xalq Komissarlar Soveti 1930-yil 23-fevralda mamlakatning turli xalq komissariatlari qaramog’ida bo‘lgan asosiy transport va ekspeditsion tashkilotlarni birlashtirish va shular negizida Butun ittifoq transport-ekspeditsion ishlar birlashmasi “Soyuztrans” tashkil etish to‘g‘risida qaror qabul qilgan. “Soyuztrans”ning vujudga keltirilganligi umum foydalanishdagi avtomobil transportini rivojlantirishga yordam bergan. O‘zbekistonda Soyuztransning xalq xo‘jalik yuklari va yo‘lovchilar tashishni boshqaradigan O‘zbekiston oblast kontorasi tashkil qilingan. 1932-yilning boshida O‘zbekiston kontorasi respublika hududida joylashgan 11 ta avtomobil xo‘jaligida yuk tashiydigan 179 ta va yo‘lovchilar tashiydigan 133 ta avtomobilga ega bo‘lgan. Toshkent, Samarqand, Qo‘qon, Andijon, Farg‘ona, Buxoro, O‘ratepa, Panjikent, Konibodom, Xo‘jand, Qarshida kontoraning avtomobil xo‘jaliklari bo‘lgan¹³.

Shunday qilib, birinchi besh yillik mamlakatda ishlab chiqarilgan avtomobillar hisobiga avtomobil transportini rivojlantirishda, umum foydalanishdagi avtomobil transportini vujudga keltirishda va uning moddiy-texnika bazasini yaxshilashda ham muhim bosqich bo‘lgan.

1926-yil avtobus, 1947-yildan trolleybuslar jamoat transportida muhim rol o‘ynay boshlagan. 1949-yil Toshkent, 1957-yil Samarqand, 1970-yil Olmaliq, 1970-yil Andijon, 1971-yil Farg‘ona, 1973-yil Namangan shaharlarida trolleybus, Toshkent shahrida esa tramvay, qolgan barcha shaharlarda avtobuslar yo‘lovchilarga xizmat qilgan. 1977 yilda Toshkent metropolitenining birinchi liniyasi ishga tushirilgan¹⁴. Ushbu ma’lumotlardan shuni anglashimiz mumkinki, mazkur davrda O‘zbekiston SSR jamoat transporti barcha turlari rivojlana boshlagan.

XULOSA

¹³ Убайдуллаев И. Х. Ва бошқ. Ўзбекистон транспорти.-Т., Ўзбекистон КП МКнинг нашриёти. 1969.-Б. 21.

¹⁴Ўзбекистон Совет Энциклопедияси. – Тошкент: Ўзбекистон совет энциклопедияси Бош редакцияси, 1979.-Б.13.
www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.17391113

Xulosa qilib aytganda, XVII asrda vujudga kelgan va rivoj topgan jamoat transporti keying davrlarda dunyoning boshqa hududlariga ham kirib bordi. SSSRda jamoat transportini yo‘lga qo‘yilgandan so‘ng O‘zbekistonda ham bu transport tizimi o‘ziga xos tarzda shakllandi. XIX asr oxirlari va XX asr boshlarida ot-ulovlar o‘rnini o‘z davri uchun zamonaviy avtobus, tramvay, taksi, trolleybus va shu kabi jamoat transporti turlari egalladi. Mazkur davrda tashkil etilgan transport birlashmalari ushbu transport rivojida muhim rol o‘ynagan. Ular o‘z faoliyatini kengaytirib, transport orqali yo‘lovchi va yuk tashishni asosiy vositaga aylantirgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Alautdinova N, Agzamova G. O‘zbekistonning transport tizimi, sohalari va vositalari. Bibliografik ko‘rsatkich. – T: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2021. – B.4.
2. Убайдуллаев И. Х. Ва бошқ. Ўзбекистон транспорти. – Т., Ўзбекистон КП МКнинг нашриёти. 1969. – Б.18.
3. Moore H.C. Omnibuses and Cabs. Their origin and History. LONDON: CHAPMAN & HALL, LTD. 1902.-P.183.
4. Madeline Parks. History of Buses in Public Transportation. <https://gogocharters.com/blog/history-of-public-bustransportation/>
5. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 6-жилд. – Тошкент: Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б.864.
6. Ўзбекистон Совет Энциклопедияси. – Тошкент: Ўзбекистон совет энциклопедияси Бош редакцияси, 1979.-Б.13.
7. Матвеева В. Р. Развитие массового общественного транспорт авгородах Башкирской АССР в 1925-1991 гг. специальность 07.00.02-отечественная истори я автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Уфа. 2015. – С 19.
8. Jumayev G.I. “Audiomanuscript” – a project on the study of oriental manuscript sources. // Journal of Social Research in Uzbekistan, 2023. P. 50-52.